

ROMITAN TOPONIMIYASI

Laziza Ergashova Akmal qizi

Buxoro davlat universiteti o'zbek tilshunosligi va jurnalistika
kafedrasi magistranti

Annotatsiya. Bugungi hayotimizni, zamonaviy sivilizatsiyani, xalqlar va mamlakatlar o'rtasidagi har qanday iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy aloqalarni joy nomlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Toponimlar chuqur ilmiy, siyosiy, amaliy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, turli xil tarixiy jarayonlar va tillar takomilining mahsuli hisoblanadi. Ushbu maqolada toponimlarning insoniyat singari qadimiyligi, xalq qadriyati, tarixi, uzoq o'timishidan bir nishona ekanligiga amin bo'lishimiz mumkin. Shu bilan birga ko'hna va qadim tarixga ega bo'lgan Romitan tumanining toponomiyasi tarixi, ularning o'ziga xosligi, tuzilishi hamda tumandagi diqqatga sazovor ziyoratgohlarining toponomiyasi o'rganildi.

Kalit so'zlar: toponim, toponimiya, topoformantlar, tarix, geografiya, filologiya.

Annotation. Today's life, modern civilization, nations and any economic, political, social relations between countries cannot be imagined without place names. Toponyms have deep scientific, political, practical and educational significance and are the product of various historical processes and language development. In this article, we can be sure that toponyms are as ancient as humanity, a symbol of people's value, history, and long past. At the same time, the history of toponymy of Romitan district, which has an ancient and ancient history, their uniqueness, structure, and the toponymy of notable shrines in the district were studied.

Key words: toponym, toponymy, topoformants, history, geography, philology.

Аннотация: Сегодняшняя жизнь, современная цивилизация, народы и любые экономические, политические, социальные отношения между странами невозможно представить без географических названий. Топонимы имеют глубокое научное, политическое, практическое и просветительское значение и являются продуктом различных исторических процессов и развития языка. В этой статье мы можем убедиться, что топонимы столь же древние, как и человечество, являются символом ценностей, истории и далекого прошлого народа. Одновременно изучалась история топонимии Ромитанского округа, имеющего древнюю и древнюю историю, их уникальность, структура, а также топонимия примечательных святынь округа.

Ключевые слова: топоним, топонимика, топоформанты, история, география, филология.

Joy nomlari uzoq o'tmish tarixiga borib taqaladi. Insoniyat paydo bo'libdiki, o'zi yashagan hududlarni, geografik obyektlarni nomlab keladi. Shuning uchun ham toponimlar paydo bo'lishi insoniyat tarixiy taraqqiyoti mahsulidir. Joy nomlarini o'rganuvchi soha toponimika bo'lib, toponimlar uning o'rganish predmeti hisoblanadi. Toponimiya hamda toponimikani bir-biridan farqlash lozim. Toponimiya bu ma'lum bir hududdagi joy nomlarining yig'indisi hisoblanib, o'z navbatida toponimikaning o'rganish obyekti hisoblanadi. Toponimika yunoncha "topos" – joy va "onoma" (yoki onima) – nom so'zlaridan tarkib topgan. Joy nomlari, ya'ni toponimiya bir necha turga bo'linadi. Bular: *gidronimiya* (yunoncha gidro – suv), ya'ni daryolar, ko'llar, dengizlar, soylar, kanallar, qo'ltiqlar, bo'g'ozlar, sharsharalar nomlari; *oronimiya* (yunoncha "oros" – tog'), ya'ni yer yuzasining relyef shakllari – tog'lar, cho'qqilar, qirlar, vodiylar, tekisliklar nomlari; *oykonimiya* (yunoncha "oykos" – uy) aholi punktlari nomlari; *polinimiya* (yunoncha polis – shahar) yoki *urbanonimiya* (lotincha urbos – shahar), ya'ni qishloq hamda shaharlarning nomlari; *mikrotoponimiya* (yunoncha mikros – kichik), ya'ni kichik obyektlar: buloqlar, quduqlar, dalalar, o'tloqlar, daraxtzorlar, jarlar, yo'llar, ko'priklar va, hatto, atoqli otga ega bo'lgan ayrim daraxtlar nomlari va h. k.

Bundan tashqari, turli xalq, urug'-aymoq nomlari bilan atalgan toponimlar *etnotoponimlar* (yunoncha etnos – xalq) deyiladi. Kishi ismlari bilan yuritiladigan toponimlarni esa *antropotoponimlar* (yunoncha "antropos" – odam) deb atash mumkin. Toponimika shaharlar, qishloqlar, daryolar, ko'llar, tog'lar kabi geografik nomlarni, ularning kelib chiqishini, tarixini o'rganar ekan, bu fan tilshunoslarga ham, tarixchilarga ham boy ilmiy material beradi. Geografik nomlar, ya'ni toponimlar til lug'at tarkibining bir qismi bolib, ular, avvalo lu'viy birlik sanaladi, demakki, til qonuniyatlariga bo'ysunadi. Albatta, so'zni tilshunoslik – lingvistika fani o'rganishi kerak. Demak, toponimika atoqli otlarni o'rganadigan onomastika fanining bir qismi bo'lib, tilshunoslik fanlari qatoriga kiradi. Ikkinchi tomondan, geografik nomlar xaritaning eng muhim elementi sifatida biron mamlakat yoki o'lka tabiatining xususiyatlarini aks ettiradi. Ana shu nuqtayi nazardan toponimikani geografik fanlar jumlasiga kiritish mumkin. Shu bilan birgalikda, joy nomlari jamiyat tarixi bilan chambarchas bog'liq. Joylarga qanday nom berish avvalo jamiyatning muayyan bosqichdagi ehtiyojlari bilan belgilanadi, Joy nomlari tarixini bilmasdan turib toponimika bilan shug'ullanish kutilgan natijani bermaydi. Ana shuning uchun ham toponimika tarix fanlari qatoridan o'rin oladi. "Demak, toponimika uchta katta soha:

tilshunoslik, geografiya, tarix oraliq'idagi fandır. Shu bois toponimikaning faktlari xarakter jihatdan xilma-xil bo'lgan lingvistik, tarixiy va geografik material jalb qilingandagina to'g'ri izohlab berilish mumkin..." [Polov, 1965, 9]

Q. Hakimov va M. Mirakmalovlar ham bu masalada o'z munosabatini bildirib: "Har qanday geografik nom – bu dunyoni anglash mahsuli, unda muayyan bir hududdagi kishilarning kundalik havoti, turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlarini o'z ifodasini topgan. Binobarin, ijtimoiy zarurat mahsuli bo'lgan nomlar insoniyatni geografik muhitdagi obyektiv hodisa-voqealarni qanchalik anglab olish jarayonini o'zida aks etadi. Bu jarayon, albatta, kishilarni ijtimoiy hayoti, milliy va ma'naviy qadriyatlarini, mahalliy aholining etnik tarkibi, migratsiyasi, til tarixi hamda ularni o'rab turgan tabiiy-geografik muhit bilan chambarchas bog'liq", eya qayd eishgan [Hakimov, Mirkamilov, 2020, 4].

Joy nomlarida, asosan, har bir joyning geografiyasi, tabiati, tabiiy sharoiti, bu yerda istiqomat qiluvchi aholining mashg'uloti, til xususiyatlari kabilar o'z aksini topadi. Bu fikr Buxoro viloyati Romitan tumani toponimiyasi uchun ham daxldordir. Bu bir necha asrlilik tarixga ega bu makon o'zining shakllanishi uzoq o'tmishga borib taqaladigan nomlari bilan ajralib turadi. Romitan haqida ilk ma'lumotlardan biri tarixchi Narshaxiyning asarida qayd etilgan: "*Romitan (Romitan). U katta bir ko'handizga ega va mustahkam bir qishloq bo'lib, Buxorodan qadimiroqdir. Ba'zi kitoblarda bu qishloqni Buxoro deb ataganlar. Bu qishloq qadim vaqtlarda podshohlarning turar jolari bo'lgan, keyinroq esa Buxoro shahari bino bo'lgandan keyin, podshoh qish faslidagina bu qishloqda turadigan bo'lganlar. Bu yerlar islom davlatiga o'tganda ham shunday bo'lib turgan. Marhum Abu Muslim Buxoroga kelganida shu qishloqda turgan. Bu qishloqni Afrosiyob bina qilgan*" [Narshaxiy, 1966, 23].

Romitan toponimining etimologiyasini aniqlash borasida bir necha qarashlar bayon etilgan. I. Magidovichning fikriga ko'ra Buxoro vohasida *rometi* degan kichkina bir urug' bo'lgan, Romitan toponimi ana shu etnonim asosida shakllangan [Materiali, 1926, 226].

V. V. Bartold o'zining asarida Romitan haqida "*hozirgi vaqtgacha o'z nomini saqlab kelgan Romitan istehkom qishlog'i Buxoro atrofidagi eng ajoyib qishloqlardan biridir. Bu qishloq "qadimgi Buxoro" hisoblangan, ya'ni Buxoro hokimining qadimgi rezidensiyasi shu yerda bo'lgan. Buxoro barpo qilingandan keyin ham mahalliy hokimlar ko'pincha Romitanda qishlab qolar edi. Romitanni afsonaviy Afrosiyob barpo qilgan deb hisoblaydilar. Afrosiyobning raqibi Kayxisrav Romitanning ro'parasida, ya'ni ariqning narigi betida Romush degan qishloq barpo*

qilgan va bu qishloqqa otashparastlar ibodatxonasini qurgan. Bu ibodatxonada somoniylar davrida ham cho'qinishgan" deya qayd qilgan [Bartold, 1963, 167-168].

Romitan toponimi tarkibidagi *metan/mitan* komponentini qishloq, shahar, aholi punkti yoki urug' nomi – etnonim deb qarash mavjud. Bizningcha, *yo'l va etnonim* so'zlarining bog'lanishidan ko'ra *yo'l va qishloq* (*yo'l bo'yidagi qishloq*), *yo'l va shahar* (*yo'l yaqinidagi shahar*) tarzidagi birikuv ishonchiliroqdir. Xullas, *Romitan* – *yo'l bo'yidagi qishloq, yo'l yaqinidagi shahar ma'nosiga ega* [Kilichev, 2023, 252-257].

Tuman hududidagi toponimlar bir necha jihatlarga ko'ra tasniflanishi mumkin:

- a) ma'lum bir hududning geografiyasi, tabiati bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari: *Bog'ishamol, Zaminobod, Qumrabot, Qumi, Navfaj, Sho'rcha, Ko'lipalos, Garmoba*;
- b) aholining mashg'ulotidan kelib chiqib nomlangan joy nomlari: *Piyozkor, Respontob, Ayronchi, Havlogaron, Kulolon, Bo'yrabof, Mo'zodo'zan*;
- d) aholining etnik mansubligini aks ettiruvchi joy nomlari (etnotoponim): *Bahrin, Arablar, Qatag'on, Minglar, Do'rmon, Sarayon, Chandir, Xalach, Qiyoton, Qirqlar*;
- e) ma'lum bir shaxs nomiga atab qo'yilgan joy nomlari (antrotoponim): *Nazarobod, Yoqubshayx, Soqijon, Alishayx, Hasanobod, Safarobod* va b [Kilichev, Safarova, 2021, 43-46;].

Tuman hududida etimologik nuqtayi nazardan e'tiborga loyiq ayrim toponimlar borki, ularning tahlilini keltirish o'rin bo'ladi.

Asbob – qishloq nomi. Tarixda, aniqrog'i, XI-XII asrlarda biror kishiga qarashli yer *asbob* deyilgan ("asbob" arabcha *sabab* so'zining ko'pligi (XVI-XVII asrlarda yerdan tashqari mulk *asbob* deb atala boshlangan. Buxoro viloyatidagi *Asbob* deb atalgan qishloqlar oldingi davrdan qolgan toponimlar bo'lsa kerak. *Asbob* so'zidan keyin bu yer kimniki yoki qanday joy ekanligini bildiradigan so'z bo'lgan, chunonchi, *Asbobi Kofiron* ya'ni "Kofirlar yeri". Keyingi davrlarda ikkinchi so'z tushib qolib, *Asbob* nomining o'zi qolgan [Qorayev, 1970, 19].

Dodxoh – qishloq. Romitan tumani. Toponimga amirlikdagi mansab nomi asos bo'lgan. *Dodxoh* so'zi bir necha ma'noda qo'llanilgan: a) Qo'qon va Buxoro amirligida qal'a boshlig'i, qo'rboshi; b) Buxoroda arzchilar shikoyatini amirga yetkazib javobini shikoyatchilarga bildiruvchi amaldor, raisi kalon. Bunday amaldorlarga qarashli yoki ular yashagan joylar shu mansab nomi bilan atalgan [Do'simov, Egaamov, 1977, 53-54].

Dodhoh so'zi forscha bo'lib, ma'nosi "adolat talab qiluvchi", "adolatparvar" demakdir. *Dodhoh* Buxoroda XIX asrgacha mavjud bo'lgan yuksak harbiy unvon;

dodhohning vazifasi: alamzada, ranjigan kishilarning arzini mamlakat hokimiga va uning javobini arz qilganlarga yetkazishdan iborat bo'lgan.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, toponimlarda har bir xalqning o'tmishi, tarixi, etnografiyasi, qadriyatlari o'z ifodasini topishi bilan bir qatorda, til xususiyatlari qonuniyatlari ham aks etadi. Jumladan, biz o'rganayotgan Romitan tumanidagi joy nomlari, mahalla, ko'cha, qishloq nomlari qadim-qadimlarga borib taqaladi. Bugungi kunda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, arxeologik tadqiqotlar ham tumandagi toponimlarni atroflicha tadqiq qilishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Полов А. И. Географические названия. – М. -Л. , 1965. –С. 9.
2. Hakimov Q. M. , Mirkamilov M. T. Toponimika. Darslik. – T. : Tafakkur avlodi, 2020. –B. 4.
3. Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар Наршахий Бухоро тарихи. –Т. : Фан, 1966. –Б. 23.
4. Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1. ч. 1. –Т. : 1926. –С. 226.
5. Бартольд В. В. Сочинения. Том 1. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М. : Восточная литература, 1963. –С. 167-168.
6. Kilichev V. E. Ethnoonyms of Bukhara // Best journal of innovation in science, research and development. Volume:2 Issue:11|2023. p. 252-257.
7. Kilichev, V. E. , Safarova, M. Z. Bukhara region's typical toponyms transformed by means the names of nations // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA. 2021 02 94. P. 43-46.
8. Қораев С. Географик ном маъносини биласизми? –Т. : Ўзбекистон, 1970. –Б. 19.
9. Дўсимов З. , Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. –Т. : Ўқитувчи, 1977. –Б. 53-54.
10. Семенов А. А. Очерк земельно-адатного и налогового устройства Бухарского ханства. Труды САГУ, серия 2, вып. 1. –Т. : 1929.